

XX ASRDA FEMINA VA FENIMIZM

Xalova M.A

SamDCHTI dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820838>

Annotatsiya. Maqolada adabiyotshunoslikda femina va feminizm masalasining mohiyati haqida ma'lumot berilgan. Femina va feminizm masalasi Amerika adabiyotshunoslarining nazariy qarashlari orqali ochuib berilgan va munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: femina, feminizm, tanqidchilik, ayollar adabiyoti, erk va ozodlik, badiiy g'oya, ijtimoiy hayot.

XX asr ijtimoiy tuzum o'zgarishi bilan kishilarning o'z hayotlariga nisbatan munosabatlari o'zgarish boshladi. Ijtimoiy hayotda adolat, ozodlik, inson qadr-qimmatini e'tirof etish g'oyasi asta-sekin yetila boshladi. Ayni paytda, sanoatning rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonining tezlashuvi arzon ishchi kuchiga ehtiyojni kuchaytirdi. Natijada, ayollar arzon ishchi kuchi sifatida ishlab chiqarishda qatnasha boshladi. Bir tomondan ozodlik g'oyasining vujudga kelishi, ikkinchi tomondan ayollarning ishlab chiqarishga qatnashuvi ayollarning erkaklar kabi erkin yashashga haqliligini hamda jamiyat taraqqiyotiga o'z ulushini qo'sha olish g'oyasini vujudga kelishiga zamin tayyorlaydi. 1789-yilda fransuz faylasufi J.Kondori “Ayollarga fuqarolik huquqini berish haqida” deb nomlangan maqolasini chop etdi va ayollarning jamiyat a'zosi ekanligini ta'kidlab, ular millatning bir qismidir, ularga nisbatan munosabatni tubdan o'zgartirish kerak, degan g'oyani ilgari surdi. 1971-yili Olimpiya de Guj “Fuqarolik va ayol huquqi deklaratsiyasi”ni tayyorladi hamda ayollarning erkin fikrlash va o'z fikrini erkin namoyon qilish huquqiga ega ekanligini ta'kidladi. Bu deklaratsiya ayollar harakatining birinchi Manifesti hisoblanadi. Shuning uchun ham mana shu vaqtdan boshlab de Guj hamda uning tarafdorlarini “Feministlar”, ularning harakatlari esa – “Feminizm” deb atala boshlandi.

XX asr o'rtalarida jahon feminizatsiyasi badiiy so'z san'atiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi va “ayollar adabiyoti” tushunchasini yuzaga chiqardi. “Ayollar adabiyoti”ni o'rganish, o'z navbatida, “ayollar adabiyotshunosligi” terminologik konsepsiyasini yaratdi. Amerikalik adabiyotshunoslar “ayollar adabiyotshunosligi”da salmoqli tadqiqotlarni amalga oshirishdi va aynan amerika feministik adabiy tanqidi va adabiyotshunosligi dunyoda yetakchi mavqeyiga ega bo'ldi. Feminizm - (fransuz. feminsti, lotin. femina - ayol). Ayollarni kamsitishlardan xalos etishni targ'ib etuvchi, ular mavqeyini jamiyatdagi ijtimoiy voqealar hosilasi sifatida o'rganuvchi oqim. Feminizm Fransiya burjua revolyutsiyasi davrida vujudga kelib, xotin-qizlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy sohalarida erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lishi uchun kurashi, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy kurashda ishtirok etishini targ'ib etadi.

Tarixdan ma'lumki, ayollar hukmronligi davridan erkaklar hukmronligi davriga o'tishi, ayollarning jamiyatda tutgan o'rnini o'zgartirdi, ularni jamiyat taraqqiyotidagi ishtirokini rad etib, ularning faoliyatini oila davrasiga tushurdi. Shu davrdan boshlab, jamiyat va oilani boshqarish erkaklar qo'lga o'tdi, ayol esa farzandlar dunyoga keltirib, tarbiyalab oila doirasida cheklanib, erkak kishiga moddiy va ma'naviy jihatdan qaram bo'lib qoldi.

XX asrning o'rtalarida jahon feminizatsiyasi adabiyotga ham kirib keldi va ayollar adabiyotshunosligi fani faollashib, izchillik bilan intellektuallashib bordi.

Ayol yozuvchilarning ijodiy yo‘li tarixini kuzatar ekanmiz, badiiy Olimp cho‘qqilariga yo‘l olgan “ojizalar”ning mana shunday murakkab jarayonda bor kuch-g‘ayratlarini namoyon qilganlarini ta’kidlab o‘tishimiz zarur.

Eng qadimgi davrlarda ham badiiy ijod xususan she‘riyat bilan shug‘ullanuvchi ayol shoirlar bo‘lishgan. Antik davrda shoira Sapfoning dong‘i butun olamga mashhur bo‘lgan. Erkak ijodkorlar bilan baravar ijod qilib, iste’dodini ochiq namoyon qila olgan. Bu ijodkorlar an‘anasi Uyg‘onish davrida ham davom etadi. Bu an‘ananing davomchilari sifatida Margaret va Luiza Labe (Fransiya), Vittoria Kolonna va Gaspara Stampa (Italiya) asarlarini aytib o‘tish o‘rinlidir.

Ko‘rib chiqilayotgan asarlar AQSh adabiyotidagi oxirgi ellik yillik davrdagi feminizm holatini aks ettiradi. N.Beym madaniy-tarixiy maktab an‘anasida ayollar romanchiligining tipologiyasini shakllantiradi, uning strukturaviy mexanizmiga e‘tibor beradi. XIX asr o‘rtalarida ijodi gullab-yashnagan ayol mualliflar tahlil obyekti sifatida tanlanadi, ammo keyinchalik ularning ismlari o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Bular Ketrin Mariya - Sedjvik, Sara Xeyl, A.J.Greyvs, Mariya Makintosh, Emma Sautvort va Karolina Li Xenz, Mari Kamins va Mariam Kouls Xarris kabilar.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida ayollar adabiyotiga asos solgan Ketrin Mariya-Sedjvikning ijodiy amaliyotida ayol o‘zini nafaqat oilaviy majburiyatlarni bajarishga tayyorlashi, balki erkaklardan mustaqil hayot kechirishi uchun pul topishga, bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerakligiga urg‘u beriladi. Nina Beym bu fikrni A.J.Greyvs tomonidan 1844-yilda yaratilgan “Amerikadagi ayol” ilmiy risolasi materiallariga tayangan holda tasdiqlaydi. Bu davr M.Fuller mamlakatda ayollar tengligi uchun harakatga rahbarlik qilgan davr edi. Keyinchalik Mariya Makintoshning “Amerikadagi ayol: uning mehnati va mukofotlanishi” tadqiqoti dunyoga keladi.

Nina Beym o‘zining “Ayollar adabiyoti” asarida 60 dan ortiq feministik romanlarni yaratgan Emma Sautvort ijodiga e‘tibor qaratdi. Romanning ayol janri modelini ishlab chiqqan aynan Emma Sautvort edi: a) sujet “dahshat” effektlari bilan to‘ldirilgan; b) voqea ona va yosh qizning ajralishi tasviri bilan boshlanadi; d) obrazlar tizimida ota zolim, qo‘pol, axloqsiz firibgarliklar sodir etishga moyil qahramon sifatida ochib beriladi.

Nina Beym XX asr ayollar adabiyoti va XIX asr AQSh ayollar romanlari o‘rtasidagi nozik bog‘liqlikni kuzatadi.

XX asrda AQSh ayollar adabiyoti retrospektivik tahlilda ko‘rib chiqildi, masalan, Amerika va G‘arbiy Yevropa “Ayollar” nasri adabiyotining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Amerika adabiyotshunoslari zamonaviy yozuvchilarning “Ayollar adabiyoti” tushunchasiga (atamasiga) munosabati” mavzusida anketa shakllaridan foydalangan holda keng qamrovli sotsiologik tadqiqotlar olib boradilar. Bunday so‘rovlar natijalari tizimlashtirilib, umumlashtirilib boriladi va har safar ular “Ayollar adabiyoti” shubhasiz mavjud ekanligini isbotlashadi. U o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi va o‘z maqomiga ega bo‘lish huquqiga loyiqligi e‘tirof etiladi.

Tanqidchilar muntazam ravishda amerikalik shoirlarning she‘rlar to‘plamlarini ko‘rib chiqadilar. Esse maqolalarida she‘riyatni paydo bo‘lish davrlariga ko‘ra birlashtirish va ajratib ko‘rsatishga urinishlar tasvirlangan. Shu tariqa, tanqidiy sharhlar janri doirasi kengayadi.

XX asr oxirlarida eng dolzarb ilmiy maqolalar to‘plamlari nashr etiladi, ularning mualliflari XVIII-XX asrlardagi G‘arbiy Yevropa va Amerika yozuvchilari ijodini qiyosiy tahlil qiladilar. 1984-yilda “Yangi” va “Ko‘hna” qit‘a ayollar adabiyotida “shahar mavzusi”ga

bag'ishlangan adabiy to'plam nashr etildi. Bu ayollarning ma'ruzalari ustunlik qilgan ilmiy konferensiya natijasi edi.

Avstraliyalik adabiyotshunos olimlar san'at va adabiyotni feminizatsiya qilishda amerikalik olimlar bilan raqobatlashadilar. Ularning asarlarida shoir - erkaklar va shoir - ayollar ijodi psixologiyasi muammosiga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, olimlar ingliz milliy badiiy madaniyatiga murojaat qilishadi. Avstraliyalik filolog D. Bruks XX asrning 80-yillari ingliz she'riyatini o'rganadi. Qiyosiy jihatdan tadqiq etadi.

Hammualiflar Englestad Irene va Everland Yaneken XX asr Norvegiya “Ayollar adabiyoti” haqida bizga ma'lumot beradilar. Ijodkor ayollar ijodini vaqti-vaqti bilan tekshiradi, lekin “Ayollar adabiyoti” tushunchasining muxtoriyatini kengaytirmaydi. Ijodkorlikning o'ziga xosligini ko'rsatadigan aniq belgilarni o'rnatadigan konseptual ishlar hali ham mavjud emas. Bu muhim savol konferensiyalarda ko'tarilmaydi yoki muhokama qilinmaydi. Mahalliy adabiy tanqid ming yillik erkak an'analari chegarasidan oshib o'tishga jur'at qilmaydi.

V.Lipnevich va T.Chaban belarus shoirlari she'riyatidagi “Ayol ovozi” haqida “...Va ko'ngli ovoz topdi” maqolasini yozadilar. Moldaviya shoirlarining ijodi ham keng ko'lamda o'rganilgan. A.Zorin va S.Aliyeva ijodlarida ayollar nasriga oid ayrim kuzatishlar tahlil qilingan. Ayollar his tuyg'usi, kechinmasi asosiy o'ringa ko'tarilishi gender tengligi masalasi bilan ham yanada mustahkamlanib boraverdi.

G'arbda ishlab chiqilgan gender konsepsiyasi, mustaqil davlatlar hududiga kirib kelar ekan, ko'pchilik uni bevosita “xotin-qizlar muammolari” qatoriga qo'shmoqda, uning yechimi ayollarning o'zlariga havola etilmoqda. Bizning sharoitimizda gender tushunchasi haqida gap ketganda, qat'iy lashib qolgan “Xotin-qizlar masalasi” andozasini yengib o'tishga to'g'ri keladi.

Gender konsepsiyasi nisbatan yaqinda paydo bo'lgan va u g'arb feminizmi g'oyalaridan kelib chiqqan. Gender nazariyasining batafsilroq tavsifi Xardin va Djon Skott kabi olimlar asarlarida ilmiy ifodalangan. Ularning nazariyasiga ko'ra, jins va hokimiyat, erkak va ayollarga teng imkoniyatlar yaratib berish, ularning iste'dod va qobiliyatlarini teng ro'yobga chiqarish orqali amalga oshiriladi, androsentrik jamiyat tanqid qilinadi va shu tariqa gender fan sifatida shakllanadi.

“Gender” ilmiy sohada jinslararo munosabatlarni ifodalaydi. Jins biologiyaning asosiy tushunchalari jumlasiga kirib, insonga xos anatomik va fiziologik tafovutlarni o'z ichiga oladi. Mana shu ma'noda, odamlar erkak va ayol jinsiga oid bo'lib, bunda odamlar o'z-o'zini biologik qayta yetishtirishda turli vazifalarni bajaradi. Bu hodisa jamiyatda erkak va ayolning egallaydigan mavqeyiga, uning yuqori va quyidan joy olishiga, hukmron va itoatkor bo'lishiga ta'sir qiladi. Ya'ni ayollar farzand tug'ib, tarbiyalash bilan ko'proq band bo'lganliklari uchun erkaklar bilan jamiyat taraqqiyotida teng ishtirok etmaydilar, bu ularni erkaklarga tobe bo'lishiga olib kelgan. Asrlar davomida bu tobelik turli an'ana, urf-odat va din tomonidan mustahkamlangan va aholining qon-qoniga singdirilganini e'tirof etadi. Jins bilan gender o'rtasidagi tafovut ayollarning bo'ysunishdan iborat mavqe organizmimizning ichki sifati emas, balki jamiyat taraqqiyoti davomida turli odatlar tarzida orttirilgan ijtimoiy hodisadir. Bu hodisa taraqqiyotning yuqori darajada ko'tarilishi, kishilarning ma'naviy yuksalishi bilan yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun “gender” aholining jinslar guruhida rollar taqsimotini aks ettiruvchi, ijtimoiy munosabatlar tizimida esa ayollar bilan erkaklarning o'zaro munosabatlarini, bu munosabatlar jamiyatda qanday ifodalanadi, mana shu jamiyatning ayol va erkaklarga munosabati qanday ekanligini aks ettiradi.

Shunday qilib, feminizm g‘oyasidan kelib chiqqan gender konsepsiyasi feministik nuqtayi nazarining tor doirasini bartaraf etib, muammolar markaziga ayollarni emas, jinslar orasidagi o‘zaro munosabatni qo‘yadi. Gender muammosi, avvalo, ijtimoiy muammo ekanligi, ya‘ni faqat ayolning emas, balki erkaklarning ham, jamiyatning ham muammosi ekanligini ta‘kidlashga to‘g‘ri kelmoqda. Ular biologik jinslar va aholini ko‘paytirish borasidagi vazifalar taqsimotinigina anglatmaydi. Gender munosabatlar butun madaniyat, jamiyat qurilishi, davlat institutlari, qaror qabul qilish jarayonlari va fikrlash uslublarini qamrab oladi. Ular tilga, urf-odatlariga, uy va hatto ishlab chiqarishga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu tarzda, gender yondashuvi yaxlitligi uni “feministik” va “xotin-qizlar” masalalaridan ajratuvchi asosiy jihatlaridan biridir.

REFERENCES

1. Baym N. Woman’s fiction: A guide to novels by a. about women in Amerika, 1820-1870.(Ayollar badiiy adabiyoti: Amerikadagi ayollar haqidagi romanlarga qo‘llanma, 1820 – 1870). – Xaga; London: Cornell univ. Press, 1978. – P.320.
2. Bruks D. Poetry and sexual difference. (She‘riyat va jinsiy tafovvt). – Meanjin, Melburne, 1985, Vol 44, № 1. – P.69-78.
3. Graves A.J. Woman in America. (Amerikadagi Ayol), 1844.
4. Гордасевич Г. Теамниці жіночого світу (Ayollar dunyosi sirlari). – Київ: 1984, № 4. – С.116-120.
5. Donoghue D. A criticism of one’s own // New Republic. – Wash., 1986. – Mar. 10. – Vol. 194, № 10. – P. 30-34.
6. Russ Joanna. How to suppress women’s writing. (Ayollar yozishini qanday bostirish kerak). Austin:Univ.of texas press, 1983. – P.159.
7. Цуркан А. Условие творчества поэтесс. (Shoiralar ijod qilishlarining sharti) // Nistru. – Kishinev, 1984, № 3. – С.130-140.
8. Фалсафа қисқача изохди луғат. - Тошкент: Шарқ, 2004. – Б.333.